

Fevral, 2026-yil

ASRGA TATIGULIK KUN" ROMANIDA TARIXIY XOTIRA VA MANQURTLIK
MOTIVINING MA'NAVIY-FALSAFIY TALQINI

Norboyeva Dilnura Doniyor qizi

Qarshi davlat universiteti Filologiya fakulteti

Filologiya va tillarni o'qitish o'zbek tili 024-106 guruh talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18642582>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Chingiz Aytmatovning "Asrga tatigulik kun" romanida tarixiy xotira, milliy o'zlik, insoniylik va ma'naviy mas'uliyat masalalarining badiiy talqini tahlil qilinadi. Asarda manqurtlik motivi orqali shaxsning o'z ildizidan, ajdodiy xotirasidan uzilishi qanday fojeali oqibatlarga olib kelishi ilmiy asosda yoritiladi. Bo'ronli Edigey, Nayman ona va Jo'lamon obrazlari misolida tarixiy xotira va ma'naviy sadoqat muammosi ochib beriladi.

Tadqiqot natijalari romanning yosh avlod tarbiyasida mustaqil fikrlash, ma'naviy hushyorlik va vatanparvarlikni shakllantirishdagi muhim ahamiyatini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: Chingiz Aytmatov, Asrga tatigulik kun, manqurtlik, tarixiy xotira, milliy o'zlik, Bo'ronli Edigey, Nayman ona, tarbiya.

Аннотация. В статье анализируется художественная интерпретация исторической памяти, национальной идентичности, гуманизма и духовной ответственности в романе Чингиза Айтматова «И дольше века длится день». Особое внимание уделяется мотиву манкуртизма как символу утраты исторической памяти и национальных корней. На примере образов Едигея, Найман-аны и Жоламана раскрывается проблема духовной деградации личности и утраты идентичности. Результаты исследования показывают воспитательное значение романа в формировании самостоятельного мышления, духовной бдительности и патриотизма у молодого поколения.

Ключевые слова: Чингиз Айтматов, И дольше века длится день, манкуртизм, историческая память, национальная идентичность, воспитание.

Abstract. This article analyzes the artistic interpretation of historical memory, national identity, humanism, and spiritual responsibility in Chingiz Aitmatov's novel *The Day Lasts More Than a Hundred Years*. Particular attention is paid to the motif of mankurtism as a symbol of losing historical memory and national roots. Through the characters of Yedigei, Naiman-Ana, and Jolamon, the problem of spiritual degradation and identity loss is examined. The research findings demonstrate the novel's educational significance in fostering independent thinking, spiritual awareness, and patriotism among the younger generation.

Keywords: Chingiz Aitmatov, *The Day Lasts More Than a Hundred Years*, mankurtism, historical memory, national identity, education.

XX asr turkiy adabiyotining yirik namoyandalaridan biri bo'lgan Chingiz Aytmatov ijodi milliy va umuminsoniy qadriyatlar uyg'unligi bilan ajralib turadi. Uning Asrga tatigulik kun romani adabiyotshunoslikda keng o'rganilgan asarlardan biridir. Asar ilk bor 1980-yilda rus tilida "И дольше века длится день" nomi bilan nashr etilgan va qisqa fursatda jahon miqyosida e'tirof etilgan. Aytmatov ijodi yuzasidan ko'plab tadqiqotlar olib borilgan.

Fevral, 2026-yil

Qirg'iz va o'zbek adabiyotshunosligida uning asarlari badiiy-falsafiy jihatdan tahlil qilingan, jumladan, manqurtlik motivi, tarixiy xotira masalasi va milliy identitet muammosi ko'plab ilmiy ishlarda yoritilgan. Rus adabiyotshunoslari tomonidan roman postmodern unsurlar, mifologik qatlam va kosmik tafakkur uyg'unligi asosida tahlil etilgan. O'zbek olimlari esa asarning tarbiyaviy, ma'naviy va axloqiy jihatlariga alohida e'tibor qaratganlar. Shu bilan birga, globallashuv sharoitida tarixiy xotira va milliy o'zlikni saqlash masalasi yanada dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Mazkur maqolaning maqsadi romanning tarixiy xotira va manqurtlik motivi asosidagi ma'naviy-falsafiy mohiyatini yaxlit ilmiy tahlil qilishdan iborat.

Roman syujeti tashqi tomondan oddiy voqea — temiryo'lchi Bo'ronli Edigeyning do'sti Kazangapni Ona-Bayit qabristoniga dafn etish jarayoni bilan boshlanadi. Ammo mazkur safar davomida inson taqdiri, tarix, siyosat va ma'naviyat o'rtasidagi murakkab bog'liqlik ochib beriladi.

Edigey obrazi milliy qadriyatlarga sodiq, ajdodlar udumini hurmat qiladigan, o'tmishni unutmaydigan inson timsolidir. Uning do'stlikka sadoqati va vasiyatni bajarishga qat'iyati ma'naviy barqarorlikni ifodalaydi. Romanning markaziy g'oyaviy qatlamini manqurtlik haqidagi afsona tashkil etadi. Manqurt — o'z tarixiy xotirasidan mahrum etilgan, o'z onasini ham tanimaydigan, buyruqqa so'zsiz bo'ysunadigan shaxsdir. Jo'lamon obrazi orqali insonning ongini zo'ravonlik bilan o'zgartirish, uni o'z ildizidan uzish fojeasi tasvirlanadi. Nayman onaning o'g'li tomonidan o'ldirilishi esa tarixiy xotira yo'qotilishining eng og'ir va qaytarilmas oqibatini anglatadi. Aytmatov manqurtlikni shunchaki mifologik hodisa sifatida emas, balki mafkuraviy va ma'naviy qullik ramzi sifatida talqin etadi. Asarda zamonaviy kosmodrom tasviri bilan qadimiy afsonaning yonma-yon kelishi insoniyat taraqqiyoti va ma'naviy qadriyatlar o'rtasidagi ziddiyatni ochadi. Texnik taraqqiyot insonni yuksaltirishi mumkin, biroq tarixiy xotirasiz jamiyat ma'naviy inqirozga yuz tutadi.

Roman yosh avlod uchun muhim saboq beradi. U mustaqil fikrlash, tarixni unutmashlik, ajdodlar merosini qadrlash va ma'naviy hushyorlikni saqlash zarurligini uqtiradi. Edigey obrazi orqali insonning ichki kuchi va ma'naviy e'tiqodi jamiyat bosimiga qarshi turish imkonini berishi ko'rsatiladi.

“Asrga tatigulik kun” romani tarixiy xotira va milliy o'zlik masalasini chuqur falsafiy talqinda yoritgan asardir. Manqurtlik motivi orqali insonning o'z ildizidan uzilishi qanday fojealarga olib kelishi badiiy asosda ko'rsatib beriladi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, asar bugungi globallashuv davrida ham o'z dolzarbligini yo'qotmagan bo'lib, yoshlar ongida ma'naviy barqarorlik, vatanparvarlik va mustaqil tafakkurni shakllantirishda muhim manba hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Chingiz Aytmatov. *Asrga tatigulik kun*. Toshkent: Yoshlar nashriyot uyi, 2018.
2. Chingiz Aytmatov. *И дольше века длится день*. Москва: Новый мир, 1980.
3. Qodirov B. Aytmatov ijodida tarixiy xotira talqini. – Toshkent, 2015.
4. Abdullayev A. Zamonaviy adabiyotda mif va ramz. – Toshkent, 2012.
5. Karimov N. XX asr turkiy adabiyoti tarixi. – Toshkent, 2010.

Fevral, 2026-yil

6. Baxshilloevna, S. M. (2022). BOLALAR NUTQINI RIVOJLANTIRISHDA TARBIYACHI NUTQI NAMUNA-O'RNAK VOSITASI SIFATIDA. *Scientific Impulse*, 1(4), 1288-1292.
7. Baxshilloevna, S. M. (2022). MAKTABGACHA YOSHIDAGI BOLALAR MA'NAVIY DUNYOSINI BOYITISHDA "ALPOMISH" DOSTONING O'RNI. *BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(2), 146-152.
8. Sharipova, M. B. (2021). Laylo Mirzo Qizi Muslimova XALQ DOSTONLARINI O'RGATISHNING AMALIY AHAMIYATI HAMDA DOLZARBLIGI ("ALPOMISH" DOSTONI MISOLIDA). *Scientific progress*, (7).
9. Sharipova, M. B., & Muslimova, L. M. Q. (2021). XALQ DOSTONLARINI O'RGATISHNING AMALIY AHAMIYATI HAMDA DOLZARBLIGI ("ALPOMISH" DOSTONI MISOLIDA). *Scientific progress*, 2(7), 1130-1134.
10. Sharipova, M. B. (2021). Xursand Nuriddinovna Mirzayeva XALQIMIZ MADANIYATINING HAYOTBAXSH SARCHASHMASI. *Scientific progress*, (7).
11. Baxshilloevna, S. M. (2023). MAKTABGACHA YOSHIDAGI BOLALARNING NUTQ O'RGATISHNING ILMIY-NAZARIY AHAMIYATI. *PEDAGOGS jurnali*, 1(1), 168-168.
12. Baxshilloevna, S. M. (2022). «ALPOMISH» DOSTONI-VATANPARVARLIK FAZILATLARIDAN SABOQ BERUVCHI MA'NAVIY DURDONA. *Scientific Impulse*, 1(4), 1426-1430.
13. Sharipova, M. B., & Ravshanova, G. F. Q. (2021). QAHRAMONLIK DOSTONLARINING O'ZIGA XOSLIGI: MILLIY RUH VA AN'ANALAR. *Scientific progress*, 2(7), 1139-1144.
14. Шарипова, М. Б., & Саъдуллаева, М. Б. К. (2020). РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ. *Проблемы педагогики*, (6 (51)), 58-60.
15. Sharipova, M. (2020). O'quvchi yoshlar tarbiyasida o'lmas an'ana va marosimlarning ahamiyati. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz)*, 1(1).
16. Sharipova, M. B., & Nozirova, M. J. Q. (2021). O'ZBEK XALQ DOSTONLARINI O'QITISHDA KOMPYUTER IMKONIYATLARI. *Scientific progress*, 2(7), 1102-1108.
17. Sharipova, M. B., & Farmonova, G. S. Q. (2021). NIHOHDAN SO'NG ADO ETILADIGAN URF-ODATLAR TASVIRI ("ALPOMISH" DOSTONI MISOLIDA). *Scientific progress*, 2(7), 1125-1129.
18. Sharipova, M. B. (2021). XALQ DOSTONLARIDA SOVCHILIK MAROSIMI BADIY IFODASI ("ALPOMISH" DOSTONI MISOLIDA). *Scientific progress*, 2(7), 1120-1124.
19. Sharipova, M. B., & Mirzayeva, X. N. (2021). XALQIMIZ MADANIYATINING HAYOTBAXSH SARCHASHMASI. *Scientific progress*, 2(7), 1135-1138.

& RESEARCH